

**CAPITAL HUMANO, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
PERSPECTIVAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL ORDEN
INTERNACIONAL, 2025-2026**

Human capital, education, science and technology: Prospects
for economic growth in the international order, 2025-2026

Paulina Fernanda Bolaños Logroño

Escuela Superior Politécnica de
Chimboraz. Riobamba, Ecuador.
paulina.bolanos@esPOCH.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0003-3911-0461>

Carlos Eduardo Andrade Cuadrado

Escuela Superior Politécnica de
Chimboraz. Riobamba, Ecuador.
c_andrade@esPOCH.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-2769-7202>

Myriam Johanna Naranjo Vaca

Escuela Superior Politécnica de
Chimboraz. Riobamba, Ecuador.
myriam.naranjo@esPOCH.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-4711-6575>

Mercy Esthela Guacho Tixi

Escuela Superior Politécnica de
Chimboraz. Riobamba, Ecuador.
me_guacho@esPOCH.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0001-9821-7256>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17246472>

ABSTRACT

Se analizan algunas perspectivas del crecimiento económico en el escenario internacional para el bienio 2025-2026, a partir de la descripción de datos en cuanto a desenvolvimiento del PIB, tanto en las grandes economías como en el caso de las emergentes, prestando especial atención al ámbito del desarrollo del capital humano y su relación con el crecimiento económico. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, de tipo documental. Estados Unidos, China y la Unión Europea, las grandes potencias económicas que actualmente concentran los PIB más elevados del mundo, destinan grandes inversiones en el desarrollo de la investigación, la educación y la tecnología, debido a la importancia que adquiere el capital humano para poder sustentar sus niveles de crecimiento económico.

Keywords: Relaciones económicas internacionales, Sistema económico, Capital humano, Crecimiento económico.

RESUMEN

Some prospects for economic growth in the international scenario for the period 2025-2026 are analyzed, based on the description of data regarding the development of GDP, both in large economies and in the case of emerging ones, paying special attention to the area of human capital development and its relationship with economic growth. The research was developed through a qualitative, documentary-type approach. The United States, China and the European Union, the great economic powers that currently concentrate the highest GDP in the world, allocate large investments in the development of research, education and technology, due to the importance of human capital in order to sustain their levels of economic growth.

Palabras claves: International economic relations, Economic system, Human capital, Economic growth.

INTRODUCCIÓN

El comportamiento de la economía mundial en el 2023, se caracterizó por evidenciar una frágil resiliencia que permitió un modesto crecimiento de 2,7% (Naciones Unidas, 2024), sin que ello signifique mejoras significativas en cuanto a las vulnerabilidades estructurales del sistema económico mundial, asociadas a la presión inflacionista y limitaciones en cuanto a inversiones y productividad. A esto debemos sumar la incertidumbre que suscitan la crisis climática y la escalada de los conflictos, realidades que repercuten negativamente en la necesaria estabilidad de los mercados.

En efecto, la geopolítica es hoy en día la principal fuente de volatilidad de las economías. Las predicciones sombrías que puedan hacerse con respecto al desenvolvimiento económico mundial entre 2025 y 2026 van de la mano con el curso de la guerra en Oriente Medio y Ucrania. Simultáneamente, el cese de los conflictos pudiera traducirse en un escenario favorable para el logro de un crecimiento significativo de la economía a escala mundial, con los acostumbrados matices entre países y bloques económicos. Así, las grandes economías o economías avanzadas tienen un panorama más favorable en comparación con las economías en desarrollo; estas últimas son las responsables del 60% del crecimiento mundial, concentrando el 45% del PIB mundial, y pudieran alcanzar un crecimiento del 4% en 2025 y 2026, con un desempeño más favorable en Asia Meridional, cuya estimación es del 6% (Grupo Banco Mundial, 2025).

Al respecto, USA y China se mantienen como las dos grandes economías, que al cierre del 2023 abarcan entre ambas cerca del 44% del PIB mundial: 26.9 billones de dólares en el caso de los norteamericanos, con un crecimiento interanual de 2.9% en el primer trimestre de

2024; y 19.4 billones para los asiáticos, con una expansión del 5.3 % en el mismo período (García, 2023; Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 2024). Japón y Alemania se mantienen en el tercer y cuarto PIB, mientras que India avanza en su crecimiento situándose como quinta economía por delante de Reino Unido.

La inversión es clave para apalancar la generación de riqueza, el empleo y, por ende, el crecimiento económico. Sin embargo, en los últimos dos años la inversión ha sido moderada en las grandes economías. A nivel mundial "la formación bruta de capital fijo real creció un 1,9 % estimado en 2023, por debajo del 3,3 % de 2022 y muy por debajo de la tasa media de crecimiento del 4,0 % durante el período 2011-2019" (Naciones Unidas, 2024: VII).

A continuación se analizan algunas perspectivas del crecimiento económico en el escenario internacional para el bienio 2025-2026, a partir de la descripción de datos en cuanto a desenvolvimiento del PIB, tanto en las grandes economías como en el caso de las emergentes, prestando especial atención al ámbito del desarrollo del capital humano y su relación con el crecimiento económico.

CAPITAL HUMANO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define el capital humano como "los conocimientos, habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico" (citado por Keeley, 2007: 31).

El capital es un factor de producción, un activo que sirve de base en el proceso de obtener una ganancia, tal y como fue esbozado en su momento, primero por Smith y luego por Ricardo. De esta manera, el talento humano es un capital en el que es posible

integrar conocimientos, habilidades y experiencias mediante procesos de formación, que son de gran importancia en la conformación de contextos competitivos, en los cuales se entiende que no es suficiente con disponer de recursos económicos para generar mayor riqueza, sino que esto último se logra con mayor eficiencia en aquellos países y empresas que promueven la debida capacitación de sus aliados para la producción y la innovación.

Desestimar el capital humano va en sentido contrario al propósito de alcanzar la eficiencia en los procesos productivos, pues “el contar con recurso humano carente de una educación adecuada, con debilidad en sus habilidades y competencias representará uno de los principales obstáculos para alcanzar los resultados institucionales” (Bernal et al., 2020: 214).

En consecuencia, el capital humano es un activo que puede manifestarse en el individuo en forma innata o adquirida. Esta última exige el desarrollo de procesos complejos en el ámbito de la educación formal e informal. La inversión de los Estados y empresas en dichos procesos tiene un impacto en la capacidad productiva y la transformación eficiente de los recursos naturales y demás capitales de un país. Sin embargo, no se trata solo de reservar recursos económicos para atender la formación educativa de la población; también es de gran importancia el manejo eficiente de estos recursos y su posterior transformación en la concreción de una población altamente capacitada en los ámbitos científico y tecnológico. De esta manera, China, por citar un ejemplo, destinó el 4% de su PIB al ámbito de la educación en el 2022; mientras que Cuba hizo lo propio con el 9.4% del PIB (Banco Mundial, 2023a), evidenciándose resultados disímiles en ambos casos: por un lado China encabeza altos niveles de desarrollo económico y científico, mien-

tras que Cuba se mantiene rezagada.

En este sentido, la evaluación de la política pública en materia de inversión para la formación del capital humano, es tan necesaria como la misma asignación de recursos económicos para la atención del sector de la educación y formación para la productividad. Si bien se ha demostrado el vínculo o relación entre capital humano y crecimiento económico (Fernández, 2024), los Estados deben optimizar la inversión de recursos y evaluar constantemente los resultados de su política en educación.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

La noción de crecimiento económico nos ubica en un estado de expansión de la economía de una determinada región. Tanto Martínez como Cameron (citados por Márquez, 2020: 245) coinciden en asociar esta variable con el “proceso de incremento de la producción de la economía a lo largo del tiempo” o “el incremento sostenido del producto total de bienes y servicios que se producen en una sociedad dada”.

La productividad es un concepto clave para entender el crecimiento económico, dada su presencia en la acumulación de demanda real, “lo que facilita la continua interacción de oferta y demanda, donde la primera genera la segunda y ésta asigna los recursos en favor de los sectores con mayor potencial de expansión” (Cómbita, 2012: 106). García Diez (2020: 27), al respecto, sostiene que el concepto de productividad “ha ido evolucionando hasta el día de hoy donde entendemos la productividad como un cociente entre el producto obtenido (output) y los factores utilizados para conseguirlo”.

El aumento de la producción también es visto por Ricardo como factor determinante para la acumulación de capital en el largo plazo. Sin embargo, el crecimiento en la economía no puede reducirse al ámbito cuantita-

tivo, pues también el capital puede abarcar otros componentes valiosos como educación y tecnología, entre otros. De ahí la pertinencia de relacionar el crecimiento económico con el Producto Agregado per cápita.

Algunas características a destacar del crecimiento económico son las siguientes:

"Debe entenderse como un fenómeno: i) tendencial, es decir, no elimina la posibilidad de oscilaciones cíclicas en torno a una línea ascendente; ii) sostenido, o sea que se extiende a lo largo de un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que el nuevo nivel se transforme en un piso relativamente irreversible. Es decir, que no se trate (el crecimiento y el decrecimiento) de fluctuaciones de corte coyuntural" (Valenzuela, 2008: 7).

Una experiencia importante de crecimiento económico en el mundo capitalista se evidenció en el período de postguerra, entre 1945 y 1975, llamado el período de la Gran Aceleración, en el que influyó el desarrollo tecnológico, el crecimiento poblacional, abundante energía barata y liberalización de la política económica (Rodríguez & Sanhueza, 2014). En contraste, la etapa de crisis y contracción económica con mayor fuerza expansiva a nivel mundial fue la del período 1929-1933, que se originó en los Estados Unidos de América y se iría superando progresivamente mediante el aumento del gasto público, que sirvió de estímulo económico (Ruiz, 2020).

No todas las consecuencias del crecimiento económico son favorables para el desarrollo de las sociedades. Hay un impacto de índole ambiental que no puede perderse de vista, debido a la explotación de recursos naturales y sus efectos negativos en la biodiversidad. De ahí la importancia de impulsar iniciativas de crecimiento en la economía a partir de modelos de desarrollo que preserven el entorno ecológico, entre estas la propuesta de la Economía Verde impulsada desde el 2008 por el Pro-

grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Alvarado, 2017). Solo de esta manera se podría atender los principios del Informe Brundtland, presentado a la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1987, donde se resalta la necesidad de alcanzar un modelo de desarrollo que equilibre el crecimiento económico y la preservación de la vida en sus diversas manifestaciones.

También es relevante mencionar que el crecimiento económico no es el resultado de una condición en particular, tampoco es el producto de un esquema rígido que deba cumplirse en el orden de la política económica. Sin embargo, hay factores importantes que, al darse en forma consistente en un lapso de tiempo, inciden notablemente en la expansión de la economía de los países, por medio del desarrollo de su capacidad productiva o de generación de riqueza. Podemos referirnos, al respecto, a tres grandes conjuntos de condiciones:

Capital físico (inversión y recursos naturales), humano y tecnológico

El capital físico, humano y tecnológico agrupa el conjunto de activos disponibles en la tarea de generar riqueza y propiciar el crecimiento económico. La naturaleza aporta la materia prima y las fuentes de energía para la producción de bienes; pero la transformación de estos recursos en productos y servicios depende del ingenio y la capacidad del ser humano, quien a lo largo de la historia ha avanzado gradualmente -sobretodo en los últimos cien años-, en el perfeccionamiento tecnológico, mediante el cual ha mejorado la eficiencia en los ámbitos de la producción, la calidad de vida y el crecimiento económico.

Por su parte, la inversión "constituye un elemento esencial para examinar el crecimiento, debido a que incrementa la capacidad productiva de una economía" (Mordecki y Ramírez,

2018: 116), existiendo una interrelación entre las variables crecimiento e inversión, a tal punto que ambas se determinan recíprocamente: una significativa inversión contribuye al crecimiento económico y este a su vez hace posible la inversión.

Estabilidad gubernamental y política económica liberal

En esencia, y reconociendo sus matices, existen dos sistemas económicos: el libre mercado, o sistema liberal, y la economía dirigida. El primero puede entenderse como “un sistema basado en la propiedad privada y en el cual las decisiones de producción se hacen por la iniciativa descentralizada de los agentes económicos, principalmente por las empresas, con el objetivo de obtener beneficios, bajo la señal del sistema de precios y en un contexto de competencia” (De Vroey, 2009: 14); el segundo sistema, de economía dirigida, limita la iniciativa privada y promueve el estatismo como principio rector que regula el sistema financiero y el conjunto de los procesos económicos.

Los países con sistema económico de libre mercado, donde además existen democracias sólidas, han presentado mejores resultados en cuanto a su PIB e índice de Desarrollo Humano, en comparación con aquellos países que poseen una economía direccionada por el Estado y que además se rigen por sistemas políticos inestables y autoritarios.

Lo anterior genera contrastes. Noruega posee una economía abierta y un gobierno democrático, con un PIB per cápita en 2023, de 81.290 euros y un Índice de Desarrollo Humano que se ha situado en los últimos años en los tres primeros lugares a nivel mundial. Por su parte, Cuba, con una economía regulada y un gobierno autoritario, posee un PIB per cápita de 9605 dólares en 2020, y su Índice de Desarrollo Humano la ubica en el puesto 70.

Orden internacional o geopolítica

Desde la postguerra hasta nuestros días, “la guerra tradicional, aun existiendo en múltiples escenarios de forma local, se ha sustituido por una guerra financiera donde entra también el dominio de las materias primas esenciales para el desarrollo económico” (Olier, SF: 107). En efecto, las últimas décadas han puesto de manifiesto la aparición de potencias regionales que han dado paso a un mundo multipolar con nuevas tensiones geopolíticas, protagonizadas por Estados Unidos de América y China, con la participación de Rusia, India y Europa. Vivimos un orden internacional complejo, que lleva a estas potencias a procurarse los mercados, las tecnologías y los recursos naturales que necesitan para expandir sus economías; lo cual hace que desde sus particulares fortalezas económicas y políticas ejerzan dominio comercial y financiero sobre determinadas regiones del mundo.

En este sentido, Estados Unidos de América conserva cierta hegemonía en el contexto internacional, por ser hasta ahora la principal economía y potencia tecnológica del mundo; pero al mismo tiempo China avanza en esta misma dirección y progresivamente ha ido incrementando su potencial financiero y tecnológico. La confrontación entre ambas potencias, así como la relación de estas con los países de las llamadas economías emergentes, tiene una incidencia significativa en el curso del comercio, la economía y la estabilidad gubernamental en el mundo.

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA

Este trabajo se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, de tipo documental: “Una forma de velar por la tradición del pensamiento original y desde esa perspectiva, traerlo al presente con una lectura hermenéutica que favorezca la discusión al hacer nuevos aportes al desarrollo científ-

fico con propuestas que pueden ser cuestionadas permanentemente pero que siempre se orientarán a alcanzar nuevos desarrollos" (Gómez, 2011: 230). Se procedió a la recopilación y análisis documental a fin de analizar algunas perspectivas del crecimiento económico en el escenario internacional para el bienio 2025-2026, prestando especial atención al ámbito del desarrollo del capital humano y su relación con el crecimiento económico.

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Estados Unidos de América experimentará un crecimiento económico de 2,7% en 2025 y 2,1% en 2026; esto supone, con respecto al resto de economías avanzadas, un crecimiento moderadamente superior, dado que estas últimas presentarían un crecimiento económico de 1,9 % en 2025 y un 1,8 % en 2026, lo que se explica a partir de un incremento en la productividad de USA (SWI, 2025; Dubay, 2024), antecedido por un crecimiento del PIB en 2024 de 2,8%.

De esta manera, en el contexto de los procesos cíclicos que suelen estar presentes en las economías del mundo, Estados Unidos de América muestra actualmente una moderada recuperación económica, que contrasta con la desaceleración del período 2004-2009, que "tuvo su origen en el problema de las hipotecas *subprime* de EE.UU. y se extendió después, afectando no sólo a toda la economía de ese país, sino también a las de otras naciones, de manera principal, miembros de la Unión Europea" (De La Luz Juárez et al, 2015: 129).

Cabe resaltar que en el período 2000-2015, el capital humano de USA fue determinante en el crecimiento de su productividad, con una incidencia superior al 30% (García Díez, 2020),

lo que pone de manifiesto la importancia de la formación o capacitación del recurso humano en los procesos de producción para el desarrollo económico. Sin embargo, existen algunos retos que deben ser atendidos en materia de educación, como es el caso de una disminución del 15% (de 18.1 millones a 15.4 millones de estudiantes) en la matrícula total de pregrado en instituciones postsecundarias que otorgan títulos. También se debe incrementar la inscripción total en programas de posgrado, la cual entre los años 2010 y 2019 aumentó en un 5 % (de 2.9 millones a 3.1 millones de estudiantes) (NCES, 2023).

A su vez, el objetivo del crecimiento económico sostenido, exige que Estados Unidos mantenga la tendencia de incrementar su gasto en investigación y desarrollo, el cual ha evolucionado de 2,70% del PIB en 2010 a 3,46% en 2021 (Banco Mundial, 2023b).

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA ZONA EURO

Tomando en cuenta las proyecciones más recientes del Eurosistema y otras instituciones internacionales como el FMI, se estima que el crecimiento del PIB real en la Euro Zona se podría situar entre el 1% y el 1,5% en 2025, inferior a lo previsto para el caso de Estados Unidos de América, debido a "la existencia de una brecha significativa en el crecimiento de la productividad entre ambas regiones" (Escrivá, 2025), lo que a su vez ha estado precedido por un crecimiento tímido en la Unión Europea del 0,9% en 2024.

Al igual que USA, la Unión Europea ha incrementado progresivamente la inversión en investigación y desarrollo, pasando de 1.97 % del PIB en 2010 a 2,27% en 2021, destacando Alemania con un porcentaje mayor en 2021, que alcanza el 3,14 % de su PIB (Banco Mundial, 2023b).

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CHINA

China viene de presentar un crecimiento económico del 4,8% en 2024. Sin embargo, las proyecciones del 2025 apuntan a la baja, con un 4,5%, una desaceleración gradual, todo lo cual está sujeto al conflicto político con Estados Unidos de América y la posibilidad de quedar sometida a elevados aranceles comerciales.

En lo que respecta a su capital humano, China ha logrado mantener en el tiempo su política de incentivo a la generación de ciencia y tecnología, orientando a estos rubros una significativa inversión que ha ido incrementando sostenidamente desde 1996, cuando destinaba 0,56 % de su PIB en investigación y desarrollo, elevándolo 10 años después a 2,1% y alcanzando el 2,43% en 2021 (Banco Mundial, 2023b). Además, en 2021 incrementó un 10% su presupuesto en ciencia y seguirá incrementándolo a un ritmo del 7% anual (Hopfl, 2021).

En cuanto a escolaridad, se estima que el sistema de educación superior en 2019 contaba con unos 50 millones de estudiantes. Según datos del Ministerio de Educación de China, en 2020 la inversión de la educación superior ha sido de al menos 150.000 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de un 15% con respecto a 2019 (Hopfl, 2021).

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN INDIA Y BRASIL

La India constituye una de las economías de mayor crecimiento en los últimos años. De ser una economía de mediana importancia en el mundo, en 2022 India desplazó a Reino Unido como quinta economía mundial, y para el año 2026 podría ocupar el cuarto puesto, por encima de Alemania, concentrando en 2025 un PIB estimado en 4.2 billones de dólares. No obstante, la expectativa de captar mayor volumen de inversiones ha

disminuido y esto supone uno de los inconvenientes que la India debe resolver para lograr mantener un crecimiento económico por encima del 6% en 2025 (Travelli, 2025).

En cuanto a su capital humano, India ha logrado desde 1998 la cifra de 25.000 nuevos técnicos calificados por año, en más de 200 áreas de nueva y alta tecnología, que guardan estrecha relación con la industria y el sector de servicios. Sin embargo, su inversión en tecnología y desarrollo es bajo, alcanzando su punto más alto en 2008 con 0,86% del PIB, para descender a 0,65 en 2020 (Banco Mundial, 2023b).

Por su parte, Brasil experimentó un crecimiento de su economía de 3% en 2024, pero se estima que en 2025 descenderá al 2,3%. En materia de educación, la inversión en 2022 fue del 5,5% del PIB, monto inferior al de sus pares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por su parte, se destinó el 1,15% de PIB en los ámbitos de investigación y desarrollo, por debajo de la inversión que realizan las grandes potencias económicas como USA y China.

Gráfico 1. Crecimiento económico estimado en 2025 e inversión en investigación: Estados Unidos, China, la Unión Europea e India.

CONCLUSIONES

El crecimiento económico de los países está sujeto a un conjunto de factores, entre los que destacan: la posesión de capital físico (inversión y recursos naturales), humano y tecnológico; la estabilidad gubernamental y la implementación de una política económica liberal, así como un orden geopolítico que favorezca las actividades productivas del país. De estos factores, las grandes potencias económicas del mundo están dándole gran importancia a la promoción del capital humano, destinando significativas inversiones a las áreas de educación y tecnología.

En efecto, la tendencia en las últimas décadas a “la fabricación e introducción acelerada de nuevas tecnologías informáticas y sus alcances en el mundo actual crean las condiciones para que las sociedades de la información y del conocimiento obliguen a los gobiernos, empresas y universidades a tomar medidas para promover la incorporación del conocimiento en la producción” (Pérez Zúñiga et al, 2018).

Estados Unidos, China y la Unión Europea (Gráfico 1), las grandes potencias económicas que actualmente concentran los PIB más elevados del mundo, en proporción con su riqueza destinan grandes inversiones en el desarrollo de la investigación, la educación y la tecnología, debido a la importancia que adquiere el capital humano para poder sustentar sus niveles de crecimiento económico. India, al respecto, tiene el reto de dirigir mayor volumen de riqueza para el fortalecimiento de su capital humano, a fin de hacerse más competitiva y lograr mantener a futuro altos niveles de crecimiento económico.

REFERENCIAS

Alvarado, Arturo (2017). De la Teoría del Crecimiento Económico, hacia un cambio de paradigma tecnológico sustentable. *Administración y Orga-*

nizaciones, Vol. 20 - No. 38, Enero-Junio 2017 Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, pp. 13-34. http://bidi.xoc.uam.mx/fasciculos_revista.php?id_revista=9

Banco Mundial (2023a). Gasto público en educación, total (% del PIB). <https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=CU>

Banco Mundial (2023b). Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=EU>

Bernal, Idolina; Pedraza, Norma; Castillo, Lázaro (2020). El capital humano y su relación con el desempeño organizacional. *Revista Espacios*. Vol. 41, Núm. 22, pp. 213-227. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n22/20412214.html>

Cómbita Mora, Gonzalo. (2012). Origen y evolución de la teoría del crecimiento impulsado por la demanda real. *Cuadernos de Economía*, 31(56), 81-109. Retrieved February 16, 2025, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012147722012000100004&lng=en&tlng=es

De La Luz Juárez, Gloria de la, Sánchez Daza, Alfredo, & Zurita González, Jesús (2015). La crisis financiera internacional de 2008 y algunos de sus efectos económicos sobre México. *Contaduría y Administración*, 60 (Supl. 2), 128-146. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.09.011>

De Vroey, Michel (2009). El liberalismo económico y la crisis. *Lecturas de Economía*, 70 (enero-junio 2009), pp. 11-38. <http://www.scielo.org.co/pdf/le/n70/n70a01.pdf>

Dubay, Curtis (2024). Panorama económico de 2025: un año de crecimiento impulsado por la productividad. Cámara de Comercio de los Estados Unidos. 19 de diciembre de 2024. <https://www.uschamber>.

com/economy/2025-economic-preview-a-year-of-productivity-driven-growth

Escrivá, José Luis (2025). La economía del área del euro en 2025. EY Insights. https://www.ey.com/es_es/espana-2025/entorno-economico-empresarial/la-economia-del-area-del-euro-en-2025

Fernández, Dylma (2024). Capital humano y crecimiento económico: el papel de la inversión en educación y salud en el Perú durante el periodo 2013-2022. Tesis en Economía. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú.

García Diez, Tamara (2020). Crecimiento Económico y productividad. Tesis de Grado en Economía. Universidad de Valladolid, España. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/45821/TFG-1011.pdf?sequence=1>

García, Aurelio (2023). Perspectivas de la economía mundial 2024. Madrid: Instituto de Estudios Bursátiles.

Gómez, Luís (2011). Un espacio para la investigación documental. *Revista Vanguardia Psicológica*, Vol. 1, Núm. 2, Octubre-Marzo de 2011, pp. 226-233. <file:///D:/Descargas/Dialnet-UnEspacioParaLaInvestigacionDocumental-4815129.pdf>

Grupo Banco Mundial (2025). La economía mundial se estabiliza, pero las economías en desarrollo enfrentan un trabajo más difícil. Comunicado de prensa, enero 16, 2025. <https://www.bancomundial.org/es>

Hopfl, Dirk (2021). China: el gran salto adelante educativo. Nueva Revista. <https://www.nuevarevista.net/china-el-gran-salto-adelante-educativo/>

Keeley, Brian (2007). Capital humano. Cómo influye en su vida lo que Usted sabe. México: OCDE-Castillo.

Márquez Ortiz, L. E., Cuétara Sánchez, L. M., Cartay Angulo, R. C., & La

barca Ferrer, N. J. (2020). Desarrollo y crecimiento económico: Análisis teórico desde un enfoque cuantitativo. *Revista De Ciencias Sociales*, 26(1), 233-253. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31322>

Mordecki, Gabriela, & Ramírez, Lucía. (2018). ¿Qué es lo primero: el crecimiento del PIB o la inversión? El caso de una economía pequeña y abierta. *El Trimestre Económico*, 85(337), 115-136. <https://doi.org/10.20430/ete.v85i337.661>

Naciones Unidas (2024). Situación y perspectivas de la economía mundial. Resumen ejecutivo, 2024. En: www.un.org/en/desa

NCES, National Center for Education Statistics (2023). El informe anual sobre la condición de la educación muestra la amplitud de los cambios en la educación en EE.UU., desde el inicio de la pandemia de COVID-19. En: https://nces.ed.gov/whatsnew/press_releases/5_24_2023es.asp

Olier Arenas, Eduardo (SF). Geopolítica de la economía global. En: <file:///D:/Descargas/Dialnet-GeopoliticaDeLaEconomiaGlobal-5255539.pdf>

Pérez Zúñiga, Ricardo, Mercado Lozano, Paola, Martínez García, Mario, Mena Hernández, Ernesto, & Partida Ibarra, José Ángel. (2018). La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra angular en la innovación tecnológica educativa. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 8(16), 847-870. <https://doi.org/10.23913/ride.v8i16.371>

Rodríguez Rodríguez, Ignacio, & Sanhuesa Martínez, Paulina. (2014). ¿Es racional fomentar el crecimiento económico?. *Polis* (Santiago), 13(37), 499-520. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682014000100026>

Ruiz Nápoles, Pablo. (2020). Sobre el crecimiento económico y su medición. *Economía UNAM*, 17(49),

107-115. Epub 22 de diciembre de 2020. <https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2020.49.509>

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (2024). Informe de la Economía Internacional, Mayo 2024.

SWI swissinfo.ch (2025). El FMI eleva al 2,7 % el crecimiento de EEUU en 2025 y alerta de incertidumbres con Trump. <https://www.swissinfo.ch/spa/>

Travelli, Alex (2025). La promesa económica India. La aceleración económica de India está llegando a su fin. The New York Times. <https://www.nytimes.com/es/2025/01/22/espanol/mundo/india-crisis-economica.html>

Valenzuela Feijóo, José C. (2008). El crecimiento económico: concepto, determinantes inmediatos y evidencia empírica. *Aportes*, Vol. XIII, Núm. 38-39, mayo-diciembre, 2008, pp. 5-32 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.